

YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA ISTIQBOLLI TA'LIM ASOSIDA KOMMUNIKATIV YONDASHUVGA ASOSLANGAN O'QITISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI

Xoliqova Matluba Mardon qizi

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika institute Maktabgacha va
boshlang'ich ta'lim fakulteti Boshlang'ich ta'lim kafedrası assistenti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14883436>

Annotasiya. Mazkur maqolada yangi O'zbekiston sharoitida istiqbolli ta'lim asosida kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish usullarini takomillashtirish metodikasi ishlab chiqilgan. Mazkur metodika o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, mustaqil o'qish va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan. Kommunikativ yondashuvning nazariy asoslari, zamonaviy ta'lim texnologiyalari hamda ularni amaliyotga joriy qilish usullari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: yangi O'zbekiston, istiqbolli ta'lim, kommunikativ yondashuv, o'qitish usullari, takomillashtirish metodikasi, ijodiy va tanqidiy fikrlash.

Аннотация. В данной статье разработана методика совершенствования методов обучения на основе коммуникативного подхода в условиях нового Узбекистана. Данная методика направлена на развитие способностей творческого и критического мышления студентов, самостоятельное обучение и формирование практических навыков. Анализируются теоретические основы коммуникативного подхода, современные образовательные технологии и методы их реализации.

Ключевые слова: новый Узбекистан, перспективное образование, коммуникативный подход, методы обучения, методика совершенствования, творческое и критическое мышление.

Annotation. This article develops a methodology for improving teaching methods based on a communicative approach in the context of promising education in the conditions of the new Uzbekistan. This methodology is aimed at developing students creative and critical thinking skills, forming independent learning and practical skills. The theoretical foundations of the communicative approach, modern educational technologies and methods of their implementation in practice are analyzed.

Key words: new Uzbekistan, promising education, communicative approach, teaching methods, improvement methodology, creative and critical thinking.

1 KIRISH

Zamonaviy dunyoda ta'lim tizimi har bir mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. O'qitish usullarini takomillashtirish, ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish va ilg'or tajribalarni qo'llash bugungi kunda ta'lim tizimini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridan biridir.

Bugungi kunda dunyoning yetakchi mamlakatlar ta'lim tizimiga oid tajribasini o'rganish, tahlil qilish, milliy ta'lim tizimiga mos bo'lgan jihatlarni amaliyotga tatbiq qilish bizdagi ta'lim tizimini jahon standartlari darajasiga olib chiqish uchun juda muhimdir. Ta'lim sohasidagi islohotlarni amalga oshirishda dunyoda va jamiyatda bo'layotgan barcha o'zgarishlarni hisobga olish, ana shu asosda qilinadigan ishlar mazmunini aniqlash juda muhim.

Ijtimoiy va iqtisodiy hayot, fan va texnikaning ilgarilab ketishi natijasida deyarli barcha mamlakatda bolalar turli xil gadgetlar va internet ta'sirida ulg'aymoqdalar. Bu bir tomondan ularning, aqliy rivojlanishi, tafakkurining o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi tomondan esa ularni atrofdagilar, tengdoshlari bilan muloqot jarayoniga ko'rinmas to'siq qo'yadi. Negaki, hozirda muloqotning yangi ko'rinishi "online muloqot" vujudga kelgan. "Online muloqot"da esa turli xil tasvir va simvollardan keng foydalanishi natijasida jonli muloqotda muhim ahamiyatga ega bo'lgan hissiyot, mimika, pantomimika, ta'sirchanlik kabilar yuzaga chiqmaydi. Natijada esa bolalarda muloqotchanlik ko'nikmasi juda sekin rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham bolalar erkin va kreativ fikrlaydigan, atrofdagilar bilan qiynalmay muloqot qila oladigan, o'z ona tilisini sevadigan, o'zligini anglaydigan, ma'naviy yetuk, o'tkir zehn egalari qilib tarbiyalash juda muhim [1].

2 Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Jamiyatning buguni va kelajagi, uning madaniy-ma'rifiy va ma'naviy salohiyati ta'lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi. Ta'lim-tarbiya tizimidagi islohotlarning muvaffaqiyati ko'p

jihattan o'qituvchi va murabbiylarga bog'liq. Shiddat bilan rivojlanib borayotgan bugungi kunda o'qituvchilar zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklatilgan, O'zbekistonning kelajagi bo'lgan yosh avlod ishonib topshirilgan. Shuning uchun har bir o'qituvchi bu katta ishonchni o'zining pok vijdoni va mas'uliyat hissi bilan oqlashi zarurdir. Buning uchun u tinimsiz izlanishi, jamiyatimizda sodir bo'layotgan yangiliklardan xabardor bo'lishi, yangi pedagogik texnologiyarni o'z faoliyatida doimiy qo'llab borishi kerak. Kommunikativ yondashuv hozirgi vaqtda butun dunyoda keng tarqalgan yondashuvlardan biri hisoblanadi. Uning asosiy maqsadi tilda erkin muloqot qilishga, muloqotning turli vaziyatlarida o'zini adekvat tutishga o'rgatishdir. Ya'ni bu yondashuvda asosiy narsa muloqot paytida o'zaro ta'sir va kommunikativ maqsadga erishishdir.

Kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish usullarini takomillashtirish metodikasi o'quvchilarning muloqotga kirishish ko'nikmalarini rivojlantirish va ularni hayotiy vaziyatlarda samarali muloqot qilishga o'rgatishga qaratilgan.

Yoshlarni mustaqil bilim olishga o'rgatish bugungi kunning eng muhim va dolzarb vazifalaridan biridir. Chunki faqatgina chinakam ma'rifatli odam inson qadrini ulug'lashni, millat qadrini, o'zligini anglash, erkin va ozod jamiyatda yashashga munosib bo'ladi. Bunda esa iqtidorli yoshlarni ma'naviy intellektual rag'batlantirishning ahamiyati katta [2].

O'quvchi va talabalarning bilimini, aqliy kamolotlarini nazorat qilish va baholash davlat miqyosida muhim ahamiyatga egadir.

Kommunikativ yondashuvni qo'llash o'quvchilarning faqat nazariy bilimlarini oshirish bilangina cheklanmay, balki ularning kelajakda muvaffaqiyatli shaxs bo'lib shakllanishlariga zamin yaratadi. Shu bilan birga ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va mazmunli qiladi.

Ta'lim jarayon bo'lib, u natija va tizimdir. Ta'lim jarayon sifatida bilimlar, ko'nikma va malakalarning ma'lum yig'indisini, faoliyat va munosabatlarning tegishli tajribasini o'zlashtirishga qaratilgan maxsus ishlarning tashkil qilinishidir. Ta'lim natija sifatida bilimlarni, faoliyat va munosabatlar tajribasini o'zlashtirishda erishilgan natijadir [3].

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Kommunikativ yondashuv asosida o'qitish usullarini takomillashtirish o'quvchilarning amaliy bilimlarini rivojlantirishga yordam beradi. Buning uchun o'qituvchi dars jarayonini qiziqarli, interaktiv va samarali tashkil qilishi lozim. Shu bilan birga, didaktik materiallardan ijodiy foydalanish va o'quvchilarning ehtiyojlarini hisobga olish muhim ahamiyatga ega

Kommunikativ yondashuvning ahamiyati va afzalliklari juda muhim hisoblanadi, chunki bu yondashuv ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi

Rivojlangan xorijiy davlatlarda ta'limning mamlakat ichki siyosatiga faol ta'sir etadigan ijtimoiy jarayon ekanligining e'tirof qilingani haqiqatdir. Shu tufayli ham rivojlangan mamlakatlarda maktab ehtiyojini iqtisodiy ta'minlashga ajratilayotgan mablag' miqdori yildan yilga oshib bormoqda.

Ta'lim insoniyat tajribasining ma'lum tomonlarini, ya'ni o'quvchilar ijtimoiy taraqqiyotining hozirgi talablariga muvofiq darajada bilim va tarbiyaga ega bo'lishlarini ta'minlaydigan faoliyatdir. O'qituvchi ta'lim jarayonida faqat bilim berish bilan chegaralanmaydi, balki bu jarayonda o'quvchiga ta'sir ko'rsatadi, bu esa ularning bilim olishlarini yanada faollashtiradi, natijada o'quvchi ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi. O'qituvchining eng muhim sifatlaridan biri uning o'quvchilar bilan o'zaro hamkorlikda ta'lim-tarbiyaviy faoliyatni samarali tashkil qilishi, ular bilan qizg'in muloqot qila olishi va ularga jonkuyar, mehribon rahbar bo'lishidir. Pedagogik psixologik yo'nalishlarda olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlarida, o'qituvchilarning sarmahsul pedagogik faoliyatni amalga oshirishlari uchun zarur bo'lgan kommunikativ qobiliyati to'g'risida ko'plab fikr va mulohazalar yuritilgan [4].

O'qituvchi o'z kasbiga qiziqmasa, o'quvchilarga nisbatan mehr-muhabbat bo'lmasa, ular bilan qizg'in muloqot qila olish qobiliyati, ya'ni kommunikativ xususiyatlari rivojlanmaydi. Maktab ta'limi jarayoni bugungi kunda birinchi navbatda kommunikativ yondashuv xususiyatlarini o'zida aks ettirmog'i darkor. Kommunikativ yondashuvga ko'ra nutq muayyan maqsadni ro'yobga chiqarish, kimgadir axborot berib, kimdandir axborot olish, kim bilandir fikr almashish asosida harakatga keltiriladi. Buning uchun yoshlar nutq o'stirish mashqlari mobaynida muloqot madaniyatini o'zlashtirishlari, suhbatdoshiga ta'sir ko'rsatish

layoqatini egallashlari lozim. Shuningdek, ushbu yondashuvning talabiga ko'ra, maktab o'quvchilari ona tilini muomala-aralashuv taqozo etadigan, axborot olish ehtiyoji talab qiladigan darajada o'rganishi va egallashi zarur [5].

Ta'limning asosiy maqsadi o'quvchilarga til haqida ma'lum bilimlar to'plamini berish emas, balki ularni muloqot qilish uchun tildan gavdalanishga o'rgatishdir. Tinglash va gapirish asosiy ko'nikmalar hisoblanadi. Chunki ular nutq jarayonida fikr almashishga va fikrni yetkazib berishda qo'llaniladi

Muloqot jarayonida o'qituvchi qisqa muddatda o'zining psixologik bilimlariga tayanib o'quvchilarning psixik xususiyatlarini mukammal bilishga harakat qilishi lozim. Hozirgi zamon ta'limi oldida turgan asosiy maqsad, o'quvchi shaxsini bilimlar bilan qurollantirish emas, balki ularni fikr yuritish faoliyatiga o'rgatishdan iborat.

4 XULOSA

Bugungi kunda ta'lim tizimida o'qitish usullarini kommunikativlik asosida tashkil qilish yuqori natijalarga erishishda katta yordam beradi. Kommunikativlik asosida o'qitishdan maqsad o'quvchilar bilan do'stona munosabatni ro'yobga chiqarishdir. Do'stona kommunikativlik o'qituvchi bilan o'quvchi orasidagi bilimlarni puxta o'zlashtirishni ta'minlaydi va mukammal shaxsiy fazilatlarni tarkib toptirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar adabiyoti

1. Olloqova O.M "Kommunikativ kompetensiya o'quvchining muloqot madaniyatini rivojlantirish omili", "Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar" 2023 № 8. B.182.
2. Ibraimov X., Quronov M "Steam ta'lim. (Steam education). Iqtidorli o'quvchilarni o'qitish (Education of gifted children)" Umumiy pedagogika Sahnof 2023. B.103.
3. Umumiy pedagogika. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan, Toshkent – 2018. B.105.
4. A.Xoliqov Pedagogik mahorat. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan 5140800 "Pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishi" ning bakalavr talabalari uchun darslik sifatida etilgan. "Tafakkur bo'stoni" Toshkent 2011. B.79.
5. F.Rasulova Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani 83-maktab ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi. "Ona tili darslarini tashkil etishda kommunikativ yondashuv". Ustozlar uchun www.pedagoglar.uz 44-son 5-to'plam may 2023. B.258..